

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Коваль А.А.,

*преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены основные направления устойчивого развития региона в современных условиях, определены принципы и показатели устойчивого развития и его взаимосвязь с уровнем высшего образования.

Ключевые слова: концепция, устойчивое развитие, высшее образование, принципы устойчивого развития

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION BASED ON INCREASING THE IMPORTANCE OF HIGHER EDUCATION

Koval A.A.,

*lecturer at the Department of Accounting and Audit
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses the main directions of sustainable development of the region in modern conditions, defines the principles and indicators of sustainable development and its relationship with the level of higher education.

Keywords: concept, sustainable development, higher education, principles of sustainable development

Постановка задачи. В современных условиях всё больше стран сталкиваются с надвигающимися глобальными экологическими угрозами, вызванными сменой климата, разрушением почвенного покрова, снижением разнообразия флоры и фауны, загрязнением окружающей среды и т. д. В то же время современное общество всё больше ориентировано на информационные ресурсы, и высшее образование вместе с наукой в настоящее время выступают в качестве важнейших компонентов культурного, социально-экономического, экологически защищённого развития человека и общества. В последние годы увеличивается потребность в высшем образовании, и, как следствие, не стихает дискуссия о его роли и месте в концепции устойчивого развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Интерес к проблемам

развития высшего образования, его регулирования и управления с каждым годом растёт, что отображено в трудах различных известных учёных. Проблему разработки идей устойчивого развития затрагивают практически все современные авторы в своих научных работах, а наиболее детально Дейли Г., Герасимчук З., Балабанова И.Т., Бурик З.М; вопросу сбалансированности высшего образования и устойчивого развития посвящены работы Урусул А.Д., Шумик Е.Г., Козлова О.А., Мазур Ю.Л. и других.

Проблема взаимосвязи устойчивого развития и высшего образования всё чаще подчёркивается на заседаниях Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций. В Женеве был представлен очередной доклад, посвящённый зависимости устойчивого развития от уровня образования [2].

Актуальность. Во всём мире широко признаётся значимость высшего образования для устойчивого развития как неотъемлемый элемент качественного образования и ключевого фактора достижения основных показателей устойчивого развития. Высшее образование является наиболее эффективным средством подготовки населения к решению нарастающих проблем будущего и формированию стабильной социально-экономической ситуации. Поэтому при разработке и реализации концептуальных основ устойчивого развития крайне важно принимать во внимание объективно-субъективные, внутренние и внешние факторы, а также характер их влияния на систему образования.

Цель статьи – разработка основных положений концепции устойчивого развития региона на основе повышения значимости отрасли высшего образования.

Изложение основного материала исследования. Устойчивое развитие (англ. Sustainable development) – это развитие, которое обеспечивает комплексное решение социально-экономических проблем, а также задач сохранения благоприятной окружающей среды и естественно-ресурсного потенциала с целью удовлетворения потребностей современного и последующих поколений человечества. В целом сущность концепции устойчивого развития заключается в необходимости сохранения потенциала (биологического, ресурсного, экологического и др.) планеты для следующих поколений за счёт значительного уменьшения антропогенного давления на естественную среду. Другими словами, устойчивое развитие представляет собой комплекс мер по сохранению баланса между защитой интересов будущих поколений и удовлетворением современных потребностей населения, с учётом состояния и сохранения окружающей среды [3].

Цель устойчивого развития объединяет в себе три главных направления: экономическое, социальное, экологическое и основывается на следующих основных принципах [4]:

1. Человеческий потенциал должен непрерывно развиваться, чтобы соответствовать современным требованиям. При этом должен соблюдаться принцип равенства, т. е. возможность развития и удовлетворения потребностей различных поколений для того, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей людей, которые живут в настоящий момент, не

теряя при этом возможности удовлетворения потребностей будущими поколениями.

2. Ограничения, которые могут возникать в отрасли эксплуатации природных ресурсов, довольно неоднозначны, так как напрямую зависят от уровня научно-технического развития технологий, а также с воспроизводством биосферы.

3. Все люди должны иметь гарантированную возможность удовлетворения базовых потребностей, а также возможность самореализации и саморазвития. В ином случае устойчивое и долговременное развитие просто не имеет смысла.

4. Необходимо согласовывать состояние жизни тех, кто пользуется избыточными материальными, денежными и прочими средствами, с экологическими ресурсами планеты, особенно относительно использования энергии.

5. Темпы роста количества и качества населения должны быть сбалансированы с производственным потенциалом глобальной экосистемы планеты, которая постоянно меняется.

6. Каждый человек с рождения имеет право на полноценную и активную жизнь в социуме в гармонии с природой, благоприятной и экологически чистой окружающей среде.

Таким образом, воплощение концепции устойчивого развития невозможно без осознания обществом вышеперечисленных принципов. Образование в целом и высшее образование, в частности, должно формировать навыки применения этих принципов в профессиональной деятельности.

Высшее образование в рамках устойчивого развития является неотъемлемым компонентом, который предусматривает информированность о реальном состоянии общества и природы, позволяет формировать навыки, определять перспективы и укреплять культурные ценности, которые обеспечивают возможность населению всех возрастных групп участвовать в создании перспективного будущего для себя и потомков [5].

Главная задача образования – обеспечение экономики высококвалифицированными специалистами, прежде всего в наиболее перспективных отраслях конкретного региона. Развитие образовательного сектора в экономике региона особенно актуально, поскольку именно благодаря специалистам соответствующей квалификации можно улучшить социально-экономическую ситуацию в целом.

Стратегической целью разработки концепции устойчивого развития является определение приоритетов развития образовательной отрасли, которая обеспечивает социально-экономическое развитие региона в целом.

Ценность высшего образования как социального института определяется его созидательной направленностью, стратегической важностью для устойчивого развития общества, обеспечения прогресса его социальной, экономической, экологической и других составляющих, учитывая преимущества и недостатки региона. Поскольку устойчивое общественное развитие как процесс позитивных, постоянно растущих социально-экономических изменений предусматривает согласование потребностей

современных и будущих поколений в ресурсах развития, внедрения социальных стандартов, создания новых технологий, сохранения окружающей среды, он является зависимым от уровня образованности граждан и совокупного интеллекта нации (рис. 1).

Рис. 1. Место образования в концепции устойчивого развития региона

Устойчивому развитию как модели опережающего сбалансированного развития должно соответствовать во всех смыслах опережающее образование [6]. Следовательно, ориентация на устойчивое развитие общества обязывает постоянно осуществлять инвестиции в человеческий потенциал.

Человеческий капитал – это присвоенная совокупность интеллектуальных и физических ресурсов, которая составляет способности, компетентности, мотивации, здоровье человека и используется в экономической деятельности с целью получения дохода. Ведущая роль в

создании человеческого капитала принадлежит сфере образования.

Давление глобализационных факторов обуславливает изменение идей и приоритетов современного высшего образования с традиционных на инновационные. Изменение современной профессиональной подготовки, в частности её содержания, повышает значение науки в образовательных программах подготовки будущих специалистов.

Создание новых учебных программ, использование современных технологий обучения, учебников, учебных пособий, различных методических материалов является необходимым направлением инновационной подготовки будущих высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов.

Развивая человеческий капитал, современное общество обеспечивает прогресс в экономике и других сферах общественной жизни. Объективной основой таких изменений является интеллектуализация труда, ориентированная на непрерывность обучения и повышение квалификации работников. Следовательно, высшее образование становится важным фактором социальной стабильности и эффективного обеспечения занятости населения. Способствуя экономическому росту через влияние на производительность труда, университетское образование обеспечивает увеличение национального дохода, уменьшение бедности, роста уровня культуры производства и потребления, повышение качества жизни.

Страны с развитой экономикой постоянно увеличивают расходы на образование, поскольку образование, особенно высшее, стало важным фактором реализации стратегии экономического роста. Развеять пессимизм и повысить уровень экологической культуры и социальной ответственности за настоящее и будущее – важнейшая задача высшего образования в интересах устойчивого развития. Успех его осуществления может быть достигнут, если при разработке программ учебных дисциплин по специализации в сфере устойчивого развития будет использован междисциплинарный подход, включающий естественнонаучный, социально-экономический, культурологический, политический и другие его составляющие [1].

Влияние высшего образования на экономический рост сказывается в следующих показателях:

- росте производительности и качестве труда;
- устремлении работников к новым идеям и технологиям, формировании способности принимать самостоятельные решения, что способствует сокращению времени между научными открытиями и их внедрением;
- ускорении появления новых технологий и новых открытий, что объясняется сосредоточением в высшей школе подавляющего большинства высококвалифицированных учёных-исследователей;
- рациональном использовании ресурсов;
- поддержании и улучшении высокого качества состояния окружающей природной среды.

Все эти показатели могут быть реализованы с помощью выполнения конкретных мер по предложенным направлениям:

- анализ социально-экономических показателей устойчивого развития: сбор, группировка, анализ и обработка информации о фактических результатах хозяйственной деятельности, сравнение их с плановыми показателями;

- выявление отклонений и дальнейший анализ факторов, которые их вызывают, с целью планирования вероятных тенденций развития. Различные отклонения в одном экономическом секторе могут повлиять на деятельность всей социально-экономической системы;

- прогнозирование вариантов развития кризисных явлений: анализ влияния факторов, вызвавших проблемные ситуации, и определение закономерностей кризисного отклонения позволяет составить различные сценарии и прогнозы развития таких ситуаций;

- разработка механизмов или программ, противодействующих дестабилизирующим факторам [7];

- диагностика качества образования и конкурентоспособности образовательных организаций сферы высшего образования;

- создание организационно-экономических стандартов деятельности в регионе, их внедрение и наблюдение за их применением.

Для обеспечения устойчивого развития высшая школа сталкивается с необходимостью осуществления прорыва высшего образования на новый уровень, в первую очередь, через повышение доступности высшего образования за счёт гибкости образовательных программ и развития дистанционного обучения. Для этого должны быть развиты современные университетские центры с соответствующей концентрацией учёных и новой технологической и исследовательской инфраструктурой, увеличено финансирование обучения и исследований. Модернизированные университеты смогут взять на себя ответственность за интеллектуальное, экономическое и экологическое развитие региона.

Таким образом, решение глобальных проблем современности и сохранения цивилизации в планетарном масштабе в значительной степени зависит от уровня образования как всего населения Земли, так и каждого индивида, в частности. Культура и образование являются социальными институтами, через которые осуществляется трансляция и воплощение базовых культурных ценностей, которые формируют и развивают общество в целом. Роль современного высшего образования заключается в формировании творческого профессионализма и высокой квалификации персонала, овладении навыками демократического общения в ситуациях экономической нестабильности и непредвиденного кризиса, усвоении методов самоорганизации в условиях динамических общественных изменений, укреплении и развитии инновационных знаний и умений.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших

разработок по данной проблеме. Реализация региональной политики устойчивого развития требует разработки долгосрочной концепции развития социально-экономического сектора, в частности, отрасли высшего образования как составляющей хозяйственного комплекса региона, которая бы учитывала особенности определённого региона и его потенциал и возможности.

Высшие учебные заведения, которые работают на устойчивое развитие, призваны сформировать новое, морально мотивированное поколение, которое имеет соответствующие знания и компетентности, способное действовать в современном, постоянно изменяемом мире, поскольку научно-технологический прогресс достиг так их результатов, что только высокообразованный человек способен обеспечить постоянство такого развития.

Список использованных источников

1. Витченко А.Н. Высшее образование для целей устойчивого развития: место и роль цикла географических дисциплин / А.Н. Витченко, В.М. Яцухно // *Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс.* – 2008. – № 1. – С. 29-33.

2. Крич Х. Третий доклад об оценке Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития, 09 декабря 2015 г. / Х. Крич, К. Баклер // *Женева [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://www.unesco.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.inf.17.r.pdf>.

3. Лисенко М.В. Вища освіта України в контексті сталого розвитку / М.В. Лисенко // *«Гілея: науковий вісник»*: Зб. наукових праць. – К., 2013. Вип. 68. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbu.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gileya/2013_68/Gileya68/SL21_doc.pdf.

4. Уткина Н.А. Принципы устойчивого развития: классификация, взаимосвязи, практическая реализация / Н.А. Уткина // *Современные проблемы науки и образования.* – 2012. – № 3 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6406>.

5. Ильин И.В. Образование для устойчивого развития: глобальный контекст / И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // *Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика.* – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-dlya-ustoychivogo-razvitiya-globalnyy-kontekst>.

6. Урсул А.Д. Образование в интересах устойчивого развития: первые результаты, проблемы и перспективы / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // *Социодинамика.* – 2015. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/pr/article_14001.html

7. Циганов В.В. Типы устойчивого развития региональных социально-экономических систем России / В.В. Циганов, Е.Ю. Трунова // *Российский гуманитарный журнал.* – 2012. – Т. 1. – № 1. – С. 73-77.

8. Мишина Ю.А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю.А. Мишина, А.В. Верига // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

УДК [338.24.025.12:336]:061.1ЕС
DOI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ВЫСШИХ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Литвин В.В.,

канд. экон. наук, доцент

*Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования*

*«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Москва, Российская Федерация*

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и организация функционирования органов государственного финансового контроля в странах Европейского Союза. Освещены преимущества и недостатки моделей высших контрольных органов в Германии, Франции, Словакии, Швеции, Великобритании, Австрии.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, Лимская декларация, счётная палата, ревизор, аудитор

STATE FINANCIAL CONTROL: THE MODELS OF THE SUPREME CONTROL BODIES OVERVIEW

Litwin V.V.,

*Candidate of Sciences in Economics, associate Professor of the Department
of Banking Business and Finance Market.*

*FSEBI HE «Financial University under the Government
of the Russian Federation»,
Moscow, Russian Federation*

The article discusses the basic functioning principles and organization of the state financial control bodies in the chosen European Union countries. The advantages and disadvantages of the supreme control bodies models in Germany, France, Slovakia, Sweden, Great Britain, Austria are highlighted.

Keywords: state financial control, Lima Declaration, Chamber of Accounts, auditor, inspector

Постановка задачи. В настоящее время в каждом демократическом государстве создан специализированный контрольный (или аудиторский)